
TRANSFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E A CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES ESCOLARES INCLUSIVOS E SEGUROS: DESAFIOS E ABORDAGENS NO SÉCULO XXI

DOI: 10.5281/zenodo.15732859

Otelino Nunes da Silva¹

¹Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGG)

Universidade Federal de Santa Catarina

E-mail: otelino@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4055963672309070>

Rosemy da Silva Nascimento²

² Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGG)

Universidade Federal de Santa Catarina

E-mail: rosemy.nascimento@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2298176439926963>

RESUMO: Este artigo investiga os desafios e as abordagens voltadas à transformação dos ambientes escolares, visando a construção de espaços inclusivos e seguros que promovam o desenvolvimento integral dos estudantes. Em um cenário marcado por múltiplas formas de violência – física, verbal e simbólica –, bem como por desigualdades históricas, socioeconômicas e culturais, a pesquisa analisa dados de indicadores nacionais que evidenciam a discrepância entre as altas taxas de aprovação e o baixo desempenho na aprendizagem. O estudo ressalta a insuficiência das práticas pedagógicas tradicionais e destaca a urgência de intervenções transdisciplinares que integrem o aspecto acadêmico ao fortalecimento socioemocional dos alunos. Fundamentado em contribuições teóricas de autores, o artigo enfatiza a importância da capacitação docente e da implementação de políticas públicas robustas para a promoção de uma cultura de paz, justiça social e respeito à diversidade. Ao analisar e propor iniciativas pioneiras transdisciplinares, como as práticas meditativas do Yoga no ensino, entre outras, o estudo aponta caminhos para uma educação transformadora, capaz de preparar os estudantes para os desafios do século XXI.

Palavras-chave: Bem-estar socioemocional; Cultura de Paz; Transdisciplinaridade; Violência escolar; Yoga no ensino.

1. INTRODUÇÃO

No cenário contemporâneo, os ambientes escolares enfrentam desafios que vão além da mera transmissão de conhecimento, evidenciando falhas estruturais que comprometem o desenvolvimento integral dos estudantes (Abramovay et al., 2002; Castro, 2019; Govorova et al., 2020; MEC, 2021). Dados de indicadores nacionais demonstram que a violência escolar se manifesta em diversas dimensões – desde agressões físicas e verbais até formas sutis de violência simbólica – e está intimamente ligada a desigualdades históricas, socioeconômicas e culturais.

Além disso, o contexto global se caracteriza por tensões sociais, crises ambientais e desengajamento comunitário, realçando a urgência de promover uma cultura de paz e empatia (Abramovay et al., 2002; Boff, 2020; IBGE, 2021; IPEA, 2023). As práticas pedagógicas tradicionais têm se mostrado insuficientes para garantir o bem-estar emocional dos alunos, o que reforça a necessidade de intervenções integradas que unam o desenvolvimento acadêmico ao fortalecimento socioemocional (UNESCO, 2022).

Este artigo, parte integrante de uma pesquisa de doutorado desenvolvida na Universidade Federal de Santa Catarina, intitulada “Yoga no Ensino da Geografia Humanista: Uma Proposta Metodológica Transdisciplinar”, propõe uma análise dos desafios e das possibilidades para a promoção de ambientes escolares que priorizem não apenas o desempenho acadêmico, mas também o bem-estar físico, mental e emocional dos estudantes. Ao explorar a complexidade da violência escolar e examinar iniciativas transdisciplinares, este estudo de caráter exploratório reflete sobre a necessidade de repensar o contrato social na educação, conforme apontado pela UNESCO (2022). Em consonância com teóricos como Hannah Arendt (2018) e Edgar Morin (2000), entre outros, defende-se que investir na capacitação dos educadores, na intervenção precoce e na integração dos saberes é fundamental para construir uma cultura de paz que respeite as diversidades e fomente a cidadania ativa no século XX.

Assim, ao articular políticas públicas robustas com práticas pedagógicas inovadoras, este trabalho busca contribuir para repensar a formulação de estratégias que transformem a escola em um ambiente inclusivo, seguro e propício ao crescimento integral, promovendo uma educação verdadeiramente transformadora para a sociedade atual.

2. METODOLOGIA

Tendo como objetivo de pesquisa analisar os desafios e as possibilidades para a promoção de um ambiente escolar seguro e inclusivo, com vistas à construção de uma cultura de paz e ao fortalecimento do bem-estar socioemocional dos alunos na educação básica, apresentamos a seguir a metodologia adotada. Nesta seção, detalhamos as ações necessárias e os procedimentos empregados para a realização desse propósito, evidenciando de forma clara e coerente os caminhos percorridos ao longo da investigação.

- **Ação 1:** *Realizar uma revisão bibliográfica sobre as causas e características da violência escolar no Brasil, abordando suas raízes históricas, socioeconômicas e culturais.*
- **Referencial Teórico:**

Tópico 1 – Análise histórica e contextual: Explora as raízes históricas da violência, ressaltando como práticas de poder e sobrevivência foram incorporadas e reproduzidas no ambiente escolar (Bernaski e Sochodolak, 2018 apud Silva e Negreiros, 2020).

Tópico 2 – Evidências empíricas e dados sobre a violência Escolar: Apresenta dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE, 2019) e outros estudos (Abramovay et al., 2002; Silva e Negreiros, 2020; Rádio Senado, 2023) que demonstram a prevalência de agressões físicas, verbais e simbólicas.

- **Método:** Condução de uma revisão bibliográfica sistemática, abrangendo literatura acadêmica, relatórios oficiais e bases de dados que abordem a evolução histórica, as características socioeconômicas e culturais da violência escolar no Brasil.
- **Justificativa:** Compreender as causas e características da violência é essencial para identificar suas raízes históricas e socioeconômicas, permitindo a formulação de estratégias eficazes para a promoção de um ambiente escolar seguro e inclusivo. A integração dos referenciais teóricos amplia o entendimento do fenômeno e sustenta a necessidade de intervenções preventivas.
- **Ação 2:** *Averiguar quais as causas sobre as desigualdades e o desempenho acadêmico dos alunos, enfatizando a importância do bem-estar físico, mental e socioemocional.*

- **Referencial Teórico:**

Tópico 1 – Contextualização global e desafios estruturais: Aborda como a globalização redefine as habilidades necessárias para o mercado de trabalho e destaca os desafios do cenário brasileiro – exclusão social, desvalorização dos professores e falta de investimentos (UNESCO, 2022; Abramovay et al., 2002; Silva e Negreiros, 2020).

Tópico 2 – Evidências e análise dos indicadores educacionais: Apresenta dados do INEP e do IDEB que evidenciam a dissociação entre altas taxas de aprovação e o desempenho acadêmico real, além dos impactos da pandemia (Castro, 2019; Rolim, 2008; INEP, 2023; MEC, 2022).

Tópico 3 – Importância do bem-estar socioemocional e da inclusão: Enfatiza que o bem-estar físico, mental e socioemocional é crucial para o desempenho acadêmico (Govorova et al., 2020; MEC, 2021; UNESCO, 2022).

- **Método:** Realização e análise de relatórios institucionais, bases de dados oficiais (INEP, IDEB, etc.) e literatura acadêmica sobre desigualdades, indicadores educacionais e do impacto do bem-estar socioemocional no desempenho dos alunos.
- **Justificativa:** Investigar as causas das desigualdades e os indicadores de desempenho é fundamental para compreender como fatores estruturais e emocionais afetam a aprendizagem, permitindo a identificação de lacunas e a proposição de intervenções que promovam inclusão e bem-estar.
- **Ação 3:** *Explorar as abordagens transdisciplinares e políticas públicas que promovam a paz escolar e os direitos humanos como estratégias de transformação social.*
- **Referencial Teórico:**

Tópico 1 – Propostas transdisciplinares para a construção de um ambiente seguro: Enfatiza estratégias integradas que consideram fatores internos (idade, comportamento dos docentes, regras disciplinares) e externos (desigualdade socioeconômica, questões de gênero, racismo, violência doméstica), exemplificadas por iniciativas em Santa Catarina (Lei 19.253/2025 e Lei nº 19.237/2025) e sustentadas por autores como Edgar Morin (2002) e Domingues (2024).

Tópico 2 – Perspectivas para uma educação básica Transformadora: Destaca que a melhoria da qualidade do ensino vai além de taxas de aprovação, exigindo políticas públicas que integrem o aprimoramento do aprendizado à promoção do bem-estar e à inclusão social, com estratégias como capacitação continuada de professores e a criação de redes de suporte social.
- **Método:** Revisão bibliográfica e análise de estudos de caso que investiguem políticas públicas e abordagens transdisciplinares na promoção da paz escolar e dos direitos humanos, utilizando fontes oficiais, acadêmicas e estudos legislativos.

- **Justificativa:** Explorar essas abordagens é crucial para identificar estratégias efetivas de transformação social no ambiente escolar, promovendo uma cultura de paz e inclusão fundamentada nos direitos humanos, e contribuindo para a formação de cidadãos críticos e conscientes.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Violência escolar: problemáticas, causas e caminhos para a transformação

A capacidade de viver em harmonia – não retirando mais nem menos do que o necessário para a existência e o bem-estar mútuos – pode ser aprendida por meio da educação (UNESCO, 2022, p. 65).

A educação no Brasil enfrenta desafios não apenas em termos de desempenho acadêmico (Castro, 2019), mas também em relação à violência nas escolas, um fenômeno estudado desde os anos 1980, mas que persiste nas instituições educacionais que deveriam ser espaços de acolhimento e proteção (Abramovay et al., 2002). A violência no ambiente escolar é um problema complexo, moldado por fatores sociais internos e externos à escola (Costa, 2016 apud Silva e Negreiros, 2020), refletindo um contexto mais amplo de incivilidade presente na sociedade e violando direitos humanos fundamentais (Abramovay, 2005; Andrade, 2018 apud Silva e Negreiros, 2020).

Historicamente, a violência – que tem raízes profundas na sociedade – já era usada como estratégia de poder e sobrevivência pelas primeiras civilizações no Brasil, antes da colonização europeia (Bernaski e Sochodolak, 2018 apud Silva e Negreiros, 2020). Esse fenômeno, historicamente ligado a desigualdades socioeconômicas e culturais, acabou sendo reproduzido dentro das escolas. Desde 1999, o tema tem atraído atenção de instituições governamentais, organismos internacionais e da sociedade civil brasileira, especialmente após massacres em creches e escolas¹ (Abramovay et al., 2002; Silva e Negreiros, 2020).

Adicionalmente, a violência escolar, antes associada à indisciplina e punida por agressões físicas aplicadas pelos professores, passou a abranger, a partir dos anos 1990, agressões entre alunos, contra propriedades e entre estudantes e professores, incluindo

¹ Massacre de Realengo (RJ - 07/04/2011); Massacre de Janaúba (MG - 05/10/2017); Massacre do Goyases (GO - 20/10/2017); Massacre de Suzano (SP - 13/03/2019); Chacina em Saudades (SC -04/05/2021); Ataque a escolas em Aracruz (MG - 25/11/2022); Massacre de Blumenau (05/04/2023); Ataque à Escola Estadual Thomazia Montoro (SP - 27/11/2023); entre outros ataques sem vítimas fatais (Fonte: Portal G1).

agressões verbais, físicas e simbólicas (Abramovay et al., 2002). Três categorias principais são definidas: (1) violência na escola, resultante de atos violentos externos, como invasões e conflitos de gangues; (2) violência à escola, que inclui agressões contra funcionários e depredações; e (3) violência da escola, referindo-se à violência institucional, como preconceitos e agressões simbólicas (Sposito, 2001; Silva e Negreiros, 2020; Charlot, 2002 apud IPEA, 2023).

As manifestações de violência escolar afetam tanto o corpo docente quanto os estudantes, impactando suas saúdes física e mental. A violência simbólica, como o *bullying*², além de atos mais graves como agressões físicas e verbais, tem consequências psicológicas severas para as vítimas (Abramovay et al., 2002; Chalita, 2008). Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), realizada de 2009 a 2019, houve um aumento significativo no número de estudantes que relataram sofrer *bullying*, com números alarmantes em capitais como Porto Velho e João Pessoa, onde a incidência chega a 47% (PeNSE, 2019). Tais agressões, quando não são abordadas, podem levar a problemas cognitivos, comportamentais e até à marginalização social (BRASIL, 2017).

Dados recentes – a pesquisa do Rádio Senado (2023) aponta que 22% dos entrevistados afirmaram ter sofrido violência escolar, enquanto 33% relataram ter sido vítimas de *bullying* -, apontam que a violência tem prejudicado o bem-estar dos jovens e conseqüentemente seu desenvolvimento acadêmico e social. Além dos impactos físicos e psicológicos, a violência escolar provoca dificuldades cognitivas e morais, já que alunos expostos a ambientes hostis podem desenvolver déficits de atenção, problemas de aprendizado e distúrbios comportamentais. Charlot e Émin (1997, apud Abramovay et al., 2002) argumentam que essa violência rompe com a idealização da escola como espaço de paz e da infância como um período de inocência, dificultando a implementação de políticas eficazes para combater o problema.

Outro fator importante é que a violência escolar resulta da interação entre fatores internos – como idade, nível de escolaridade e comportamento dos professores – e fatores externos, como questões de gênero, raciais, familiares e a influência dos meios de comunicação (Abramovay et al., 2002). O "Mapa da Violência" de 2023 revelou que condições econômicas e desigualdade socioeconômica são fatores externos significativos que aumentam a vulnerabilidade dos estudantes³ à violência (IPEA, 2023). Essa violência, muitas vezes

² Bullying: Definido por Nancy Day (1996: 44-45) como abuso físico ou psicológico contra alguém que não é capaz de se defender.

³ Entre 1989 e 2021, 826.580 jovens de 15 a 29 anos foram vítimas de homicídio no Brasil, sendo a maioria (93,54%) do sexo masculino (IPEA, 2023).

considerada leve, tende a crescer quando negligenciada (Rocha, 2016), criando um ambiente hostil e perpetuando um ciclo contínuo de agressões.

Além disso, vivemos – segundo Boff (2020) – uma crise civilizatória, marcada pela negligência com questões essenciais, como a degradação ambiental, o trabalho infantil, a falta de recursos adequados para aposentados e a precariedade na saúde e educação públicas. Fatores externos que agravam a violência escolar incluem a desigualdade de gênero⁴, violência contra a comunidade LGBT⁵, racismo⁶, falta de políticas para populações vulneráveis – incluindo idosos⁷ e deficientes, violência doméstica, entre outros, os quais se refletem nas interações escolares.

Para enfrentar tais desafios, iniciativas internacionais – como o Manifesto 2000 por uma Cultura de Paz e Não-Violência – propõem um compromisso pessoal com a humanidade, baseado em princípios como respeito à vida e rejeição da violência. No entanto, mesmo com tais iniciativas, a violência global, especialmente no contexto escolar, continua a ser um desafio que impacta diretamente o processo educacional e o desenvolvimento dos alunos (Silva e Negreiros, 2020). Para enfrentar essa complexidade, Abramovay et al. (2003) sugerem uma abordagem transdisciplinar, envolvendo sociologia, ciência política, psicologia, ciências da educação e justiça criminal, a fim de compreender e combater as múltiplas causas da violência.

Em resposta aos episódios recentes de violência em escolas no Brasil, como os ocorridos em 2023 em uma creche de Santa Catarina e em uma escola de São Paulo, o debate sobre a necessidade de medidas mais eficazes se intensificou. Tais eventos chocaram a sociedade, aumentando a atenção política e resultando na implementação de medidas de segurança

⁴ Em 2019, 52,2% (109,4 milhões) da população era composta por mulheres que dedicavam semanalmente quase o dobro de tempo aos cuidados de pessoas ou afazeres domésticos se comparado aos homens (21,4 horas contra 11,0 horas). Elas ainda encontram maior dificuldade de entrar no mercado de trabalho (a taxa de participação das mulheres com 15 anos ou mais de idade foi de 54,5% contra 73,7% dos homens) e dedicam quase que o dobro de tempo semanal em atividades não remuneradas (cuidados com familiares ou afazeres domésticos se comparado aos homens (21,4 horas contra 11,0 horas), o que as leva a conciliar uma dupla jornada de trabalho. Além disso, o salário ganho é 22,3% a menos do que o dos homens. Essa desigualdade aumenta quando ocupam cargos de maior rendimento, como diretoras e gerentes e profissionais das ciências e intelectuais, respectivamente, 38,1% e 36,4% a menos. Fonte: IBGE (2021).

⁵ O Relatório Mundial da *Transgender Europe* mostra que, de 325 assassinatos de transgêneros registrados em 71 países nos anos de 2016 e 2017, um total de 52% – ou 171 casos – ocorreram no Brasil (FUNDO BRASIL, 2025).

⁶ Ainda no século XXI convivemos com a marginalização da população negra em todos os âmbitos da sociedade. Mais da metade (53,8%) dos trabalhadores do país em 2021 eram pretos ou pardos, mas esses grupos, somados, ocupavam apenas 29,5% dos cargos gerenciais, enquanto os brancos ocupavam 69,0% deles (IBGE, 2022).

⁷ Atualmente, 86% das pessoas acima de 60 anos relatam preconceito no mercado de trabalho. Esse problema também afeta trabalhadores na faixa dos 50 anos, com 70% das empresas contratando poucos ou nenhum profissional dessa idade." (GONÇALVES, 2024).

escolar⁸, como a Lei nº 14.811, sancionada em 2024, que criminaliza práticas como *bullying* e *cyberbullying*⁹ (IPEA, 2023). A UNESCO (2023) ressalta a importância da educação como ferramenta essencial para desenvolver resiliência contra o extremismo violento. Entretanto, em sociedades desiguais como a brasileira, as escolas não apenas reproduzem, mas também refletem as desigualdades existentes (IPEA, 2023).

No âmbito da prevenção, destaca-se que a violência escolar pode ser combatida desde suas primeiras manifestações. Segundo Rocha (2016), a prevenção inicia com uma equipe escolar capacitada e comprometida com o respeito mútuo e a intervenção pedagógica. A escola deve promover ativamente a paz, abordando narrativas de ódio e violência e suas consequências (UNESCO, 2023). Contudo, para enfrentar adequadamente as violências oriundas das vulnerabilidades sociais, é necessário ir além de soluções socioemocionais e controles disciplinares, exigindo políticas públicas amplas e duradouras que contemplem diferentes estratégias para lidar com as diversas formas de violência.

Além disso, medidas concretas já estão sendo implementadas. No contexto do combate à violência, algumas Unidades Federativas têm se mobilizado. Por exemplo, o Estado de Santa Catarina, por meio da Lei 19.253/2025, de 23 de janeiro de 2025, institui a “Equipe Disciplinar Mínima para Atuação em Ambiente Escolar”, voltada à gestão do Plano Integrado para a Cidadania e Paz nas Escolas (PLIN), em todas as Coordenadorias Regionais de Educação do estado. Essa equipe¹⁰ é composta por um psicólogo, um coordenador pedagógico, um assistente social, um professor e um gestor de segurança oriundo da reserva remunerada do programa

⁸ Em 05/04/2023 o Governo Federal, anunciou a criação de um Grupo de Trabalho interministerial, que receberia 150 milhões em recursos, a serem destinados aos estados e municípios, por meio do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP). O intuito era de fortalecer as rondas escolares e monitorar virtualmente as ameaças e o discurso de ódio feitas em redes sociais e a violência escolar. Fonte: PLANALTO (2023).

⁹ A Lei nº 14.811, de 12 de Janeiro de 2024 institui em seu Art. 1º: “(...) medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares (...)”; e que estas devem ser, conforme o Art. 2º: “(...) implementadas pelo Poder Executivo municipal e do Distrito Federal, em cooperação federativa com os Estados e a União”; devendo ser, Art. 3º “(...) de responsabilidade do poder público local desenvolver, em conjunto com os órgãos de segurança pública e de saúde e com a participação da comunidade escolar, protocolos para estabelecer medidas de proteção à criança e ao adolescente contra qualquer forma de violência no âmbito escolar prevista no parágrafo único do art. 2º (...)”. Fonte: BRASIL (2024).

¹⁰ Compete à Equipe Disciplinar Mínima disposta no Art. 3º da Lei 19.253/2025:

- I - Desenvolver ações integradas para promover um ambiente escolar seguro e favorável à aprendizagem;
- II - Atuar preventivamente e interventivamente em casos de violência, conflitos e outras situações que possam prejudicar o ambiente educacional;
- III - Colaborar na implementação do PLIN;
- IV - Realizar ações de mediação de conflitos, apoio emocional e psicológico aos estudantes e demais membros da comunidade escolar;
- V - Promover ações de orientação aos professores e familiares sobre a prevenção da violência e promoção do bem-estar escolar; e
- VI - Monitorar a eficácia das medidas adotadas, propondo ajustes quando necessário.

“Escola Mais Segura” (Santa Catarina_b, 2025). Além disso, a Lei nº 19.237, de 22 de janeiro de 2025, instituiu o Sistema Estadual de Acompanhamento, Monitoramento e Gestão Permanente para Ações de Combate à Violência nas Escolas (SEAMGV), integrando esforços de diversas instituições para o combate eficaz da violência no ambiente escolar (Santa Catarina_a, 2025).

Em síntese, a violência escolar é um fenômeno complexo que demanda uma análise profunda de suas múltiplas causas e a implementação de transformações estruturais nas políticas educacionais e sociais. É fundamental resgatar a escola como um espaço de paz, onde se promovam a equidade e a justiça social, respeitando a diversidade cultural dos alunos. Nesse contexto, a educação se mostra uma atividade essencial e contínua, conforme destaca Hannah Arendt (2018, p. 236-241), pois o grande desafio reside em proteger o desenvolvimento íntimo dos alunos – que ainda estão em processo de formação – e prepará-los para enfrentar um mundo frequentemente implacável. Assim, o educador precisa criar um ambiente seguro que garanta o amadurecimento pleno dos indivíduos e, ao mesmo tempo, os capacite para a cidadania ativa.

Por fim, adotando uma abordagem transdisciplinar, é possível integrar diferentes áreas do conhecimento para transformar o ambiente escolar. Edgar Morin (2000) enfatiza que a interligação entre as disciplinas é crucial para ensinar “a condição humana e a identidade terrena”, permitindo que os alunos desenvolvam uma compreensão profunda dos sentimentos, desejos e temores que permeiam sua experiência. Essa integração não só previne a violência, mas também promove a construção de uma cultura de paz, onde o respeito e a solidariedade são valores centrais.

2.2 Educação básica no século XXI: desafios do aprendizado e iniciativas para o bem-estar

Assegurar o bem-estar dos alunos nas escolas, assim como as competências sociais e emocionais, bem como outros conhecimentos, habilidades, atitudes e valores é fundamental para que eles possam ter escolhas de estilo de vida saudáveis, assim como, influenciar nas atitudes e nos comportamentos que terão no decorrer de suas vidas (MEC, 2021).

A globalização econômica transformou as expectativas sobre as habilidades necessárias para o mercado de trabalho, exigindo uma educação multifacetada. O conhecimento deve ser aplicado, produzido e difundido em diferentes contextos, integrando saberes globais, locais, ancestrais, culturais, científicos e espirituais, além das competências básicas de alfabetização e numeramento (UNESCO, 2022, p. 24). Contudo, o cenário educacional brasileiro enfrenta

desafios significativos, como a exclusão social, a desvalorização dos professores e a falta de investimentos adequados, fatores que afetam diretamente o ambiente escolar e o desenvolvimento pleno dos alunos (Abramovay et al., 2002; Silva e Negreiros, 2020).

As avaliações nacionais evidenciam essas dificuldades, com muitos alunos brasileiros apresentando deficiências em áreas fundamentais como leitura, escrita, cálculo e argumentação. Essa lacuna compromete o futuro dos jovens, limitando suas oportunidades de inserção no mercado de trabalho e a continuidade dos estudos em nível superior (Castro¹¹, 2019). A ausência de competências essenciais impede a participação plena dos estudantes em uma sociedade cada vez mais exigente e competitiva.

Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) revelam uma preocupante dissociação entre as taxas de aprovação e o desempenho acadêmico dos alunos entre 2019, 2021 e 2023. Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica¹² (IDEB) da rede pública manteve-se estável em 5,7 entre 2019 e 2023, apesar da queda no indicador de aprendizagem – de 6,02 em 2019 para 5,91 em 2023 – compensada pelo aumento no indicador de fluxo¹³, que subiu de 0,94 para 0,97. Apenas seis estados registraram avanços no aprendizado, destacando-se Alagoas, Maranhão e Ceará, enquanto Mato Grosso do Sul, São Paulo e Roraima tiveram os maiores retrocessos (INEP, 2023).

Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, o IDEB da rede pública aumentou ligeiramente, passando de 4,6 em 2019 para 4,7 em 2023, embora o indicador de aprendizagem tenha caído de 5,21 em 2019 para 5,10 em 2023. Mais uma vez, o aumento no indicador de fluxo (de 0,89 para 0,93) sustentou a pequena melhoria no índice geral. Seis estados se destacaram positivamente, como Amapá e Alagoas, enquanto Mato Grosso do Sul e Minas Gerais apresentaram os maiores retrocessos (INEP, 2023).

No Ensino Médio, o IDEB avançou de 3,9 para 4,1 entre 2019 e 2023, mas o desempenho em aprendizagem diminuiu de 4,54 em 2019 para 4,45, apesar do aumento do indicador de fluxo (de 0,85 para 0,92). Estados como Pará e Amapá lideraram as melhorias, enquanto o Distrito Federal e o Rio de Janeiro enfrentaram os maiores retrocessos (INEP, 2023).

Os dados de 2021 indicam um comportamento semelhante, agravado pela pandemia de

¹¹ Maria Helena G. de Castro, socióloga, mestre em Ciência política, professora aposentada da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e conselheira do Conselho Nacional de Educação.

¹² O IDEB é um indicador para a implementação de políticas públicas para melhorar a qualidade da educação. É uma ferramenta de monitoramento das metas de qualidade da educação básica.

¹³ Indicadores de fluxo escolar: avaliam a transição do aluno entre dois anos consecutivos considerando os seguintes cenários possíveis: promoção, repetência, migração para EJA e evasão de escola (INEP, 2017).

Covid-19, que exacerbou as disparidades já existentes no sistema educacional. Entre 2019 e 2021, as taxas de aprovação subiram consideravelmente, impulsionadas por medidas como o *continuum curricular*¹⁴, implementadas para mitigar os impactos da crise sanitária. No Ensino Fundamental, a taxa de aprovação na rede pública saltou de 91,7% em 2019 para 98,4% em 2020, recuando para 96,3% em 2021, ainda acima dos níveis pré-pandemia (INEP_b, 2022). No Ensino Médio, a taxa de aprovação aumentou de 84,7% para 94,4% em 2020, mas caiu para 89,8% em 2021. Essas melhorias nas aprovações, no entanto, não se refletiram em avanços no aprendizado, evidenciando uma desconexão entre os dois indicadores durante o período pandêmico.

A estagnação ou retrocesso no desempenho dos estudantes também é visível nos resultados do IDEB de 2021: nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o índice foi de 5,8 – levemente inferior a 5,9 de 2019 – e nos Anos Finais, o IDEB passou de 4,9 em 2019 para 5,1 em 2021, enquanto o Ensino Médio manteve o índice de 4,2 em ambos os anos (MEC, 2022). Essa estagnação pode ser atribuída a fatores estruturais agravados durante a pandemia, como desigualdades socioeconômicas e a falta de infraestrutura escolar adequada (INEP_b, 2022).

Esses dados ilustram a persistente dissociação entre as taxas de aprovação e o desempenho acadêmico. Embora as aprovações tenham crescido rapidamente entre 2019 e 2021, o desempenho dos alunos não acompanhou esse ritmo, com retrocessos significativos em alguns estados. Essa desconexão evidencia a necessidade de políticas públicas que não se limitem à continuidade do acesso à educação, mas que também promovam a qualidade do aprendizado, corrigindo as desigualdades acentuadas pela pandemia.

Mesmo antes da pandemia, as disparidades no aprendizado eram evidentes. Em 2017, mais de 50% das crianças não estavam alfabetizadas no final do 3º ano do Ensino Fundamental, chegando a 70% nas regiões Norte e Nordeste, o que indicava sérias dificuldades de aprendizado e um risco elevado de abandono escolar (Rolim, 2008; Castro, 2019). Além disso, 60% dos alunos do 9º ano apresentavam proficiência insuficiente em língua portuguesa e matemática, e a distorção idade-série também era significativa, com 24% dos alunos da rede pública atrasados ao final do 5º ano, em comparação com apenas 5% na rede privada (Castro, 2019).

¹⁴ O *continuum curricular* 2020-2021 foi uma adequação feita pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) - publicada em uma resolução dezembro de 2020 – que envolvia o replanejamento do currículo e do calendário escolar de forma a assegurar a inclusão de eventuais objetivos no ano letivo de 2021, não cumpridos em 2020 (evitar a elevação na taxa de reprovação), período de pandemia relativa ao COVID-19. (BRASIL, 2020 apud INEP_b, 2022).

A ausência dos dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica¹⁵ (SAEB) de 2023 para o 2º ano do Ensino Fundamental representa uma lacuna importante para compreender o impacto real da pandemia na alfabetização infantil, sendo essencial a divulgação desses resultados para ajustar estratégias de recuperação e melhoria da qualidade do ensino (INEP, 2023).

Diante dos desafios apresentados, torna-se imprescindível assegurar o bem-estar dos alunos nas escolas, assim como o desenvolvimento de competências sociais e emocionais, além de outros conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, para que possam ter escolhas de estilo de vida saudáveis e influenciar positivamente suas atitudes e comportamentos ao longo da vida (MEC, 2021).

Além dos déficits de aprendizado, o ambiente escolar deve ser mais que um espaço de ensino; deve promover o bem-estar físico, mental e social dos alunos, influenciando diretamente o desempenho acadêmico. O Ministério da Educação (MEC) destaca que o efeito escola sobre o bem-estar é crucial para o desenvolvimento infantil e adolescente (MEC, 2021).

Estudos como o de Govorova et al. (2020), baseados nos resultados do PISA 2015 (da sigla em inglês PISA¹⁶ – *Programme for International Student Assessment*), reforçam a importância do bem-estar socioemocional no desempenho acadêmico. A pesquisa, que analisou respostas de 248.620 estudantes de 35 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico¹⁷ – OCDE, utilizando cinco dimensões de bem-estar – cognitiva, psicológica, social, física e material – apontou que o bem-estar cognitivo, relacionado ao prazer pela ciência, autoeficácia e motivação, está diretamente ligado ao desempenho acadêmico. Contudo, o efeito da escola sobre o bem-estar geral dos alunos foi relativamente baixo, representando apenas 5-9% da variação nos indicadores de bem-estar (Govorova et al., 2020; MEC, 2021).

Diante disso, a promoção da educação socioemocional nas escolas torna-se fundamental (MEC, 2021). Segundo a UNESCO (2022), as melhores abordagens pedagógicas integram dimensões sociais, emocionais e éticas, conectando o desenvolvimento individual à coesão

¹⁵ O SAEB é um conjunto de avaliações aplicado a cada dois anos que permite que as escolas e as redes municipais e estaduais de ensino público avaliem a qualidade da educação básica.

¹⁶ PISA trata de um estudo comparativo internacional, realizado a cada três anos pela OCDE, sobre o desempenho de estudantes na faixa etária dos 15 anos. Os resultados permitem que cada país avalie os conhecimentos e as habilidades dos seus estudantes em comparação com outros países, aprenda com as políticas e práticas aplicadas, bem como formule suas políticas e programas educacionais, visando melhorias na qualidade e na equidade dos resultados de aprendizagem (INEP, 2022).

¹⁷ A OCDE é formada por países-membros que se dedicam a promover o desenvolvimento econômico e o bem-estar social (<https://www.oecd.org/pisa/>)

social. Aprender a ter empatia, cooperar e combater preconceitos são competências essenciais para promover sociedades mais inclusivas e resilientes. Entre as propostas destacadas, Silva (2025) sugere a incorporação de metodologias como o Yoga no Ensino da Geografia Humanista, destacando sua contribuição para o equilíbrio entre corpo e mente e para o desenvolvimento de competências socioemocionais essenciais aos desafios contemporâneos. Sob uma perspectiva humanista-fenomenológica, essa metodologia tem o potencial de ampliar a percepção espacial, estimular a empatia e fomentar o desenvolvimento cognitivo e emocional dos estudantes, criando ambientes escolares mais pacíficos e inclusivos. Somado a isso, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) tem promovido a capacitação de professores e gestores por meio de cursos focados no bem-estar mental da comunidade escolar, visando não só o desenvolvimento acadêmico, mas também a formação integral dos alunos, para que possam lidar com as pressões sociais e pessoais (MEC, 2021). Para a OMS, o bem-estar físico, mental e social define um estado completo de saúde, oferecendo uma perspectiva holística sobre a saúde e educação (MS, 2021).

As escolas desempenham um papel crucial na promoção do bem-estar infantil, impactando comportamentos de risco, relacionamentos familiares, saúde e segurança. Cabe à escola minimizar a exposição dos alunos à violência e criar um ambiente que favoreça o desenvolvimento saudável e seguro. Essa intervenção direta pode contribuir para a superação de desafios que extrapolam o ambiente escolar, como a insegurança alimentar e a precariedade econômica, promovendo um impacto social mais amplo (UNESCO, 2022, p. 30).

Além disso, as instituições escolares têm um papel fundamental na identificação e no apoio às famílias em situação de vulnerabilidade, proporcionando um ambiente que promova o bem-estar emocional e físico dos alunos. Esse suporte deve ser complementado pela formação de professores reflexivos, capazes de compreender as complexas realidades sociais dos estudantes e transformá-las em oportunidades de crescimento pessoal e acadêmico (UNESCO, 2022, p. 75). Contudo, é imperativo não negligenciar a saúde do corpo docente. A teoria do estresse e do ‘burnout docente’, baseada na perspectiva sociocognitiva de Lazarus e Folkman (1984 apud Roeser et al., 2013), indica que o estresse ocorre quando as demandas percebidas superam os recursos pessoais e sociais disponíveis. No contexto educacional, quando os professores concentram seus recursos emocionais e cognitivos na gestão desse estresse, a qualidade das interações em sala de aula e os processos de ensino e motivação dos alunos são comprometidos (Boekaerts, 1993 apud Roeser et al., 2013). Portanto, torna-se essencial implementar iniciativas que fortaleçam a autorregulação emocional e cognitiva dos docentes,

aprimorando habilidades como a resiliência e a eficácia profissional.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos dados revela que a violência escolar se manifesta de forma complexa, estando profundamente enraizada em desigualdades históricas, socioeconômicas e culturais. Os indicadores dos sistemas INEP e PeNSE apontam para uma discrepância preocupante: embora as taxas de aprovação sejam elevadas, o desempenho na aprendizagem permanece aquém do esperado, evidenciando falhas estruturais que comprometem o desenvolvimento integral dos alunos.

Embora iniciativas governamentais e projetos transdisciplinares – como os implementados em Santa Catarina – tragam avanços pontuais, os desafios persistem. Em muitos contextos, a segurança física e emocional dos estudantes não é adequadamente garantida, refletindo a continuidade das desigualdades presentes na sociedade. As ações preventivas já adotadas, apesar de relevantes, ainda não tiveram a amplitude necessária para converter a escola num ambiente genuinamente inclusivo e pacífico.

Nesse contexto, propostas transdisciplinares pioneiras, como as de Silva (2025), que propõem a implantação de protocolos de aula integrando práticas meditativas do Yoga no ensino de Geografia sob uma perspectiva humanista-fenomenológica, podem ampliar a percepção espacial, estimular a empatia e promover o desenvolvimento cognitivo e emocional dos alunos, criando ambientes escolares mais pacíficos e inclusivos. Essa abordagem transdisciplinar corrobora com os achados de De Lima Marreiro (2020) e Waldemar et al. (2016), evidenciando os efeitos positivos dos programas de mindfulness e aprendizagem socioemocional na redução do sofrimento, na melhoria da regulação emocional e na promoção de habilidades sociais.

Dessa forma, os resultados sugerem a necessidade urgente de ampliar as políticas públicas na área educacional. É fundamental investir na capacitação dos educadores e na implementação de intervenções precoces, articulando estratégias que integrem o desenvolvimento acadêmico ao fortalecimento socioemocional dos alunos. Essa abordagem integrada se apresenta como medida essencial para atenuar os efeitos da violência e promover um ambiente escolar que favoreça o crescimento holístico e a equidade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A transformação dos ambientes escolares exige um esforço conjunto, contínuo e

multidimensional, que vá além de medidas paliativas e pontuais. É imperativo implementar políticas públicas robustas que revertam os ciclos de violência e enfrentem os desafios estruturais que afetam a qualidade da educação. Nesse sentido, a escola deve ser reconfigurada como um espaço seguro, inclusivo e pacífico, onde o ensino acadêmico caminhe lado a lado com o desenvolvimento socioemocional dos alunos.

Resgatar a escola como um espaço de paz significa reconhecer a complexidade da violência escolar e analisar profundamente suas múltiplas causas. A educação se mostra, dessa forma, uma atividade essencial e contínua, capaz de proteger o desenvolvimento íntimo dos alunos – que ainda estão em processo de formação – e prepará-los para enfrentar um mundo que muitas vezes se mostra implacável. Assim, o papel do educador se reveste de uma dimensão crucial: criar ambientes que promovam não apenas o aprendizado técnico, mas também o amadurecimento integral e a capacitação para uma cidadania ativa, conforme enfatizado por Hannah Arendt.

A adoção de uma abordagem transdisciplinar é indispensável para integrar diferentes áreas do conhecimento e compreender a complexidade dos problemas atuais. Conforme argumenta Edgar Morin em *Sete Saberes para a Educação do Futuro*, a interligação entre as disciplinas é vital para que os alunos desenvolvam uma compreensão profunda da condição humana e da identidade terrena. Essa integração não só facilita a prevenção da violência, mas também promove a construção de uma cultura de paz, onde o respeito, a solidariedade e a justiça social são valores centrais.

Para que a educação básica brasileira avance de verdade, é necessário ir além do mero aumento das taxas de aprovação. A melhoria do aprendizado – especialmente em áreas essenciais como leitura, escrita e cálculo – depende de políticas públicas integradas que unam o desenvolvimento acadêmico ao fortalecimento do bem-estar socioemocional nas escolas. Investir na formação continuada dos professores, modernizar a infraestrutura escolar e criar redes de suporte social para os alunos mais vulneráveis são ações fundamentais para reduzir as desigualdades e transformar o sistema educacional. Essa perspectiva encontra respaldo em organismos nacionais, como o Ministério da Educação e Cultura, e internacionais, como a Unesco, que defendem uma abordagem multidimensional capaz de reconhecer as complexidades sociais, econômicas e emocionais dos ambientes escolares.

Em conclusão, a construção de uma educação transformadora passa pela integração efetiva entre políticas públicas, a quebra de paradigmas e a implantação de práticas pedagógicas inovadoras — como o Yoga aplicado ao ensino da Geografia, conforme proposto por Silva —,

que remetem ao ensino humanista, ao estímulo da empatia, ao bem-estar e ao desenvolvimento cognitivo e emocional. Tais elementos são fundamentais para o estabelecimento de uma cultura de paz, algo cada vez mais urgente em um mundo marcado por tensões sociais, crises ambientais e incertezas existenciais, e reafirmam a convicção de que resgatar e fortalecer a escola como espaço de paz, inclusão e equidade é o caminho para preparar indivíduos críticos, solidários e aptos a participar ativamente da transformação social rumo a um futuro melhor.

Om! Paz! Paz! Paz!

Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ

REFERÊNCIAS

ABRAMOVAY, Miriam. **Violências nas escolas**/ Miriam Abramovay et alii. ã Brasília: UNESCO Brasil, REDE PITAGORAS, Coordenação DST/AIDS do Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça, CNPq, Instituto Ayrton Senna, UNAIDS, Banco Mundial, USAID, Fundação Ford, CONSED, UNDIME, 2002.

ARENDDT, Hannah. **La crisis en la educación. Entre el pasado y el futuro - Ocho ejercicios sobre la reflexión política**. Partido de la Revolución Democrática. Ciudad de México. 2018. p. 223-249. Disponível em: <https://archive.org/details/hanna-arendt-entre-el-pasado-y-el-futuro-8-ejercicios-sobre-reflexion-politica/page/n1/mode/1up?view=theater&q=viol%C3%Aancia>. Acesso em: 27/02/2025.

BOFF, Leonardo. **Saber Cuidar**. Publicação 21/08/2020. Disponível em: <https://leonardoboff.org/2020/08/21/saber-cuidar/>. Acesso em: Out de 2023.

BRASIL. **Lei nº 14.811, de 12 de janeiro de 2024**. Institui medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares, prevê a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente e altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e as Leis nºs 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), e 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Diário Oficial da União: Brasília, DF, 12 de janeiro de 2024; 203º da Independência e 136º da República.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018. Anexo – Texto BNCC - Versão aprovada em 15 de dezembro de 2017. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79611-anexo-texto-bncc-aprovado-em-15-12-17-pdf&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192. ou <http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/base-nacional-comum-curricular-bncc>. Acesso em: Jan/2023.

BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. **Exclusão social e uso de drogas**. In: _____. Aberta: portal de formação a distância. Florianópolis: UFSC, 2017. Disponível em: https://sgmd.nute.ufsc.br/content/portal-aberta-sgmd/e01_m32/pagina-00.html. Acesso em: Jun/2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Política nacional de práticas integrativas e complementares no SUS: atitude de ampliação de acesso** / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 96 p.: il.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais** / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997. 126p. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf> . Acesso em: 19/02/2025.

CASTRO, Maria Helena G. de, **Em busca de mais qualidade e equidade na educação**. Artigo. Revista Pátio Ensino Fundamental nº 88, nov./18-jan./19. Pg. 6-9 (2019). Disponível em: https://www.amazon.com.br/dp/B07LH3HHX8?ref=cm_sw_r_cp_ud_dp_41Q1Z7NH3KVRB2JKRVFH&asin=B07LH3HHX8&revisionId=&format=4&depth=1. Acesso Jan/2023.

CHALITA, Gabriel. **Pedagogia da amizade. – bullying: o sofrimento das vítimas e dos agressores**. São Paulo. Editora Gente, 2008.

DE LIMA MARREIRO, Débora. **Mindfulness em contexto escolar: uma nova perspectiva na atividade docente**. Cognitionis SCIENTIFIC Journal, v. 3, n. 1, p. 1-7, 2020. Disponível em: <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=1d3c4e1ed8c9faaec7c9a035818bd6097df85792bd1783a923fca4a8b7e316d1JmltdHM9MTczOTc1MDQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=3bed7883-25d9-6924-2e79-6a7224f568ac&psq=indfulness+em+contexto+escolar%3a+uma+nova+perspectiva+na+atividade+docente&u=a1aHR0cHM6Ly9yZXZpc3RhLmNvZ25pdGlvbmlzcy5vcmcvaW5kZXgucGhwL2NvZ24vYXJ0aWNsZS9kb3dubG9hZC81OS81Ny8xMTk&ntb=1>. Acesso em: Nov/2024.

DOMINGUES, Joelza Ester. **Os sete saberes necessários à Educação do futuro – Edgar Morin**. Disponível em: <https://ensinarhistoria.com.br/os-sete-saberes-necessarios-a-educacao-do-futuro-edgar-morin/>. Blog: Ensinar História. Publicado em: 29 de junho de 2024. Acesso em: 15/01/2025

FUNDO BRASIL. **A LGBTQFobia no Brasil: os números, a violência e a criminalização**. Publicado em: 13/07/2021. Disponível em: <https://www.fundobrasil.org.br/blog/a-lgbtqfobia-no-brasil-os-numeros-a-violencia-e-a-criminalizacao/>. Acesso em Fev/2025.

GONÇALVES, Rafaela. **Etarismo: 86% das pessoas com mais de 60 anos sofrem preconceito no trabalho**. Correio Braziliense. Publicado em: 01/05/2024. Economia. Disponível em: <https://www.correio braziliense.com.br/economia/2024/05/6848856-etarismo-86-das-pessoas-com-mais-de-60-anos-sofrem-preconceito-no-trabalho.html>. Acesso em: 14/02/2025.

GOVOROVA, Elena; BENÍTEZ, Isabel; MUÑIZ, José. **How Schools Affect Student Well-Being: A Cross-Cultural Approach in 35 OECD Countries**. Article in: Educational Psychology Volume 11 - 2020 | Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00431>. Acesso em: Mar/2023.

GOVOROVA, Elena; BENÍTEZ, Isabel; MUÑIZ, José. **How Schools Affect Student Well-Being: A Cross-Cultural Approach in 35 OECD Countries**. Article in: Educational Psychology Volume 11 - 2020 | Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00431>. Acesso em: Mar/2023.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS. **Pessoas pretas e pardas continuam com menor acesso a emprego, educação, segurança e saneamento**. Atualizado em 11/11/2022. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/35467-pessoas-pretas-e-pardas-continuam-com-menor-acesso-a-emprego-educacao-seguranca-e-saneamento>. Acesso em Fev/2025.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Estatísticas de Gênero. **Indicadores sociais das mulheres no Brasil**. In: Estudos e Pesquisas. Informação Demográfica e Socioeconômica. n.38. 2ª edição. ISBN 978-65-87201-51-1. IBGE, 2021. Disponível em: http://abet-trabalho.org.br/wp-content/uploads/2021/03/liv101784_informativo.pdf. Acesso em Out/2023.

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Ministério da Educação. **Indicadores de Fluxo Escolar da Educação Básica** DEED/INEP Brasília-DF | junho 2017. Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/apresentacao/2017/apresentacao_indicadores_de_fluxo_escolar_da_educacao_basica.pdf. Acesso em: 06/03/2025.

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Ministério da Educação. **Resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2023**. Disponível em: https://download.inep.gov.br/ideb/apresentacao_ideb_2023.pdf. Acesso em Out/2024.

INEP_a – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **OCDE define aplicação do Pisa para 2022**. Notícias. Atualizado em 31/10/2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/acoes-internacionais/ocde-define-aplicacao-do-pisa-para-2022#>. Acesso em: Set/2023.

INEP_b – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Ministério da Educação. **Resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2021** | Nota informativa do Ideb 2021. Publicado em 15/09/2022. Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/planilhas_para_download/2021/nota_informativa_ideb_2021.pdf. Acesso em Set/2023.

IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. **Atlas da violência 2023** / Fórum Brasileiro de Segurança Pública / coordenadores: Daniel Cerqueira; Samira – FBSP 2023. DOI: <https://dx.doi.org/10.38116/riatlasdaviolencia2023> Bueno – Brasília: Ipea; FBSP, 2023. 115 p.: il., gráfs. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/arquivos/artigos/9350-223443riatlasdaviolencia2023-final.pdf>

MEC – Ministério da Educação e Cultura. **Ministério da Educação divulga dados sobre a educação básica**. Publicado em 16/09/2022. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2022/09/ministerio-da-educacao-divulga-dados-sobre-a-educacao-basica>. Acesso em: Set/2023.

MEC – Ministério de Educação e Cultura. **Curso de aperfeiçoamento em bem-estar no contexto escolar**. Módulo I - bem-estar e comunidade escolar: estudantes, professores, gestores e famílias. AVAMEC - Ambiente Virtual de Aprendizagem do Ministério da Educação (MEC). Secretaria de Educação Básica (SEB). 2021 Disponível em: <https://avamec.mec.gov.br/avamec-ws/instituicao/seb/conteudo/modulo/4417/mod1/slide1.html> ou <https://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/14130/informacoes>. Acesso em: Set/2023.

MORIN, Edgar, 1921- **Os sete saberes necessários à educação do futuro** / Edgar Morin; tradução de Catarina Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya; revisão técnica de Edgard de Assis Carvalho. – 2. ed. – São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2000. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/0B2--ueKoaHWmNjExZDBhN2MtZDFhNy00MmVhLWFiMDItMGFiNjhjNWE3OTZl/view?resourcekey=0-TN1-CTIjHxjqxafvrjlmfQ>.

PeNSE - **Pesquisa nacional de saúde do escolar: 2019** / IBGE, Coordenação de População e Indicadores Sociais. – Rio de Janeiro: IBGE, 2021. 162 p.: il. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101852.pdf>.

PLANALTO. **Governo anuncia R\$ 150 milhões para combate à violência nas escolas.** Notícias – Segurança. Publicado em 05/04/2023 19h23. Disponível em: <https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2023/04/governo-anuncia-r-150-milhoes-para-combate-a-violencia-nas-escolas>. Acesso em: Fev/2024.

RÁDIO SENADO. **Pesquisa do DataSenado revela que quase 7 milhões de estudantes sofreram violência na escola.** Publicado em: 04 set 2023. Senado Federal. Brasília, DF. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2023/07/04/pesquisa-do-datasenado-revela-que-quase-8-milhoes-de-estudantes-sofreram-violencia-na-escola>. Acesso em: 28 Fev 2024.

ROCHA, Júlia Siqueira da. Gerente de Políticas Educacionais da Secretaria de Educação de SC - 2016. **Bullying atinge 54,3% dos alunos em Florianópolis, aponta pesquisa.** In: NSC TOTAL. Redação CBN FLORIPA. Publicado em: 24 Out 2016. Disponível em: <https://www.nsctotal.com.br/noticias/bullying-atinge-543-dos-alunos-em-florianopolis-aponta-pesquisa> - <https://bullying-ciaatoresdemar.blogspot.com/2016/10/bullying-atinge-543-dos-alunos-em.html>. Acesso em: 28 Fev 2024.

ROESER, R. W., Schonert-Reichl, K. A., Jha, A., Cullen, M., Wallace, L., Wilensky, R., Oberle, E., Thomson, K., Taylor, C., e Harrison, J. (2013, April 29). **Mindfulness training and reductions in teacher stress and burnout: results from two randomized, Waitlist-Control Field Trials.** Journal of Educational Psychology. Advance online publication. doi: 10.1037/a0032093. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/263919667_Mindfulness_Training_and_Reductions_in_Teacher_Stress_and_Burnout_Results_From_Two_Randomized_Waitlist-Control_Field_Trials. Acesso em Nov/2014.

ROLIM, M. **Bullying: O pesadelo da escola, um estudo de caso e notas sobre o que fazer.** Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 2008. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/14951/000672845.pdf?sequ>. Acesso em Fev/2025.

SANTA CATARINA^a. **Lei nº 19.237, de 22 de janeiro de 2025.** Institui o Sistema Estadual de Acompanhamento, Monitoramento e Gestão Permanente para Ações de Combate à Violência nas Escolas (SEAMGV). Disponível em: <https://leisestaduais.com.br/sc/lei-ordinaria-n-19237-2025-santa-catarina-institui-o-sistema-estadual-de-acompanhamento-monitoramento-e-gestao-permanente-para-acoes-de-combate-a-violencia-nas-escolas-seamgv>. Acesso em 12/02/2025.

SANTA CATARINA^b. **Lei nº 19.253, de 23 de janeiro de 2025.** Institui Equipe Disciplinar Mínima para Atuação em Ambiente Escolar, voltada à gestão do Plano Integrado para Gestão da Cidadania e Paz nas Escolas (PLIN), em todas as Coordenadorias Regionais de Educação do Estado de Santa Catarina. Disponível em: <https://leisestaduais.com.br/sc/lei-ordinaria-n-19253-2025-santa-catarina-institui-equipe-disciplinar-minima-para-atuacao-em-ambiente-escolar-voltada-a-gestao-do-plano-integrado-para-gestao-da-cidadania-e-paz-nas-escolas-plin-em-todas-as-coordenadorias-regionais-de-educacao-do-estado-de-santa-catarina>. Acesso em 12/02/2025.

SILVA, Ellery Henrique Barros da; NEGREIROS, Fauston. **Violência nas escolas públicas brasileiras: uma revisão sistemática da literatura.** Revista da Associação Brasileira de psicopedagogia. São Paulo, v. 37, n. 114, p. 327-340, dez. 2020. Disponível em <http://dx.doi.org/10.51207/2179-4057.20200027>. Acesso em 09 fev. 2024.

SILVA, Otelino Nunes da. **Yoga no ensino da geografia humanista: uma proposta metodológica transdisciplinar.** 2025. Tese (Doutorado em andamento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2025.

SPOSITO, Marília Pontes. **Um breve balanço da pesquisa sobre violência escolar no Brasil.** Educação E Pesquisa, 2001. 27(1), 87-103. <https://doi.org/10.1590/S1517-97022001000100007>

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. **Reimaginar nossos futuros juntos: um novo contrato social para a educação.** – Brasília: Comissão Internacional sobre os Futuros da Educação, UNESCO; Boadilla del Monte: Fundación SM, 2022.

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura **O que você precisa saber sobre a prevenção do extremismo violento por meio da educação.** Artigo. Publicado em: 31 de março de 2023. Disponível em: <https://www.unesco.org/pt/articles/o-que-voce-precisa-saber-sobre-prevencao-do-extremismo-violento-por-meio-da-educacao?hub=66903>. Acesso em: 23/02/2024.

WALDEMAR, J. O. C.; RIGATTI, R.; MENEZES, C. B.; GUIMARÃES, G., FALCETO, O.; HELDT, E. **Impact of a combined mindfulness and social-emotional learning program on fifth graders in a Brazilian public school setting.** Psychology e Neuroscience, 9(1), 79-90. 2016. Disponível em: <https://psycnet.apa.org/record/2016-16351-007> . Acesso em Nov/2024.